

УДК 289.51

**КАТОЛИЧЕСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В АНГЛИИ (1828–1832)**

**CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH IN THE CONTEXT OF THE CONSTITUTIONAL REVOLUTION
IN ENGLAND (1828-1832)**

**Ильина Е.М.
Iliina E.M.**

*Санкт-Петербургский государственный университет
Saint-Petersburg State University*

Аннотация. В статье изучена история Католической Апостольской Церкви (КАЦ) как продукта политической жизни Англии 1830-х годов, в частности, как реакции на Конституционную революцию 1828–1832 годов. Особое внимание уделено влиянию политических взглядов ключевых фигур этой организации – Генри Драммонда и Эдварда Ирвинга – на формирование доктринальных основ КАЦ. Сделан вывод, что Католическую Апостольскую Церковь следует рассматривать как феномен, тесно связанный с конкретным историческим контекстом, в котором он возник и функционировал. Движение возникло как реакционное, консервативное течение в эпоху социальных и политических перемен, и в этом качестве оно сыграло определенную роль в британском обществе XIX века. Более того, эсхатологические ожидания, связанные с ожиданием скорого Второго Пришествия, предопределили временный характер существования общины, которая прекратила свою деятельность к концу XIX века со смертью последнего «апостола».

Abstract. The article analyzes the Catholic Apostolic Church (CAC) as a product of the political life of England in the 1830s, in particular, as a reaction to the Constitutional Revolution of 1828-1832. Particular attention is paid to the influence of the political views of key figures such as Henry Drummond and Edward Irving on the formation of the doctrinal foundations of the CAC. It is concluded that the Catholic Apostolic Church should be considered as a phenomenon closely connected with the specific historical context in which it emerged and functioned. The movement emerged as a reactionary, conservative trend in the era of social and political changes, and as such it played a certain role in the British society of the 19th century. Moreover, eschatological expectations associated with the expectation of the imminent Second Coming predetermined the temporary nature of the existence of the community, which ceased its activity by the end of the 19th century with the death of the last “apostle”.

Ключевые слова: Католическая Апостольская Церковь, Ирвингизм, Конституционная революция, Англия, Генри Драммонд, Эдвард Ирвинг

Key words: Catholic Apostolic Church, Irvingism, the Constitutional Revolution, England, Henry Drummond, Edward Irving

В Настоящем исследовании предпринят опыт восполнения пробела в историографии Католической Апостольской Церкви (КАЦ). Рассмотрено ее становление и развитие преимущественно сквозь призму политического контекста эпохи. В отличие от существующих работ, акцент сделан на роли Генри Драммонда, одного из основателей КАЦ и члена партии тори, чьи политические взгляды оказали существенное влияние на формирование идеологии и доктрины церкви.

Католическая Апостольская Церковь, также известная как «ирвингиты» или «ирвингиане», была британской религиозной общиной, основанной в Лондоне в начале 1830-х годов. КАЦ – это в первую очередь двенадцать британцев, считавших себя восстановленным непосредственно Богом апостольством и стремящихся к идеалам ранней Церкви. Возникновение КАЦ в 1830-х годах явилось реакцией консервативно настроенных религиозных и общественных деятелей на Конституционную революцию 1828–1832 гг., положившую конец существованию «старого порядка» в Англии. Ключевыми фигурами, стоявшими у истоков КАЦ, являлись Эдвард Ирвинг (1792–1834) – шотландский проповедник, и Генри Драммонд (1786–1860) – аристократ, член партии тори, которые придерживались консервативных взглядов на новые законы и разделяли эсхатологические представления о грядущем Апокалипсисе.

Основная задача «апостолов» состояла в объединении «разделенных» христиан в преддверии Второго Пришествия и объединении в противостоянии либеральным нововведениям в политике Великобритании. Отсюда и происходит самоназвание, где «католический» берется

в значении – кафолический, всеобщий. Община отличается своей уникальной внутренней иерархией, включающей такие служения, как апостолы и ангелы, разработанной литургией, которая заимствовала многие черты из римско-католической и православной традиций, а также признанием даров Святого Духа, таких как пророчествование и глоссолалии. Исследователи выделяют КАЦ как одно из ключевых движений «пророческого протеста», подчеркивая роль церкви в дестабилизации традиционных связей между церковью и государством [15, р. 289-315], [2].

У истоков КАЦ стояли крайние консерваторы или ультра-тори для которых Французская революция, чью антиклерикальную направленность они однозначно воспринимали как антирелигиозную, стала событием, ознаменовавшим начало «последних дней».

«Во Французской революции Бог дал всем народам христианского мира предупреждение о том, что на них надвигается, первый толчок того землетрясения, которое разрушит все королевские и церковные башни. Это был первый акт великой трагедии», – говорилось в «Великом свидетельстве» [3].

Также большим ударом для будущих апостолов стала Конституционная революция в Британии 1828–1832 гг. [13, р. 115–139]. В 1828 г. Парламент проголосовал за отмену «Актов о проверке и корпорациях», что означало фактическое уравнивание в политических правах диссентеров с англиканами. Год спустя был принят законопроект об «эмансипации католиков», означавший предоставление им права избираться и быть избранными в Парламент. За ними последовала парламентская реформа 1832 г. Все это вместе означало конец английской модели «старого порядка» [1, с. 209].

Можно полагать, что членами партии тори политические сдвиги воспринимались через призму религиозной идентичности и противостояния. Лидер тори герцог Веллингтон в 1833 г. видел ситуацию в таком свете: *«Произошла революция, в результате которой власть перешла от одного общественного класса, джентльменов, исповедующих англиканство, к другому классу – лавочникам, многие из них – диссентеры, социниане и даже атеисты»* [14, р. 205–206].

Необходимо упомянуть также выступление 1832 года в палате общин С. Персиваля (сына премьер-министра Великобритании) будущего «государственного апостола» КАЦ. *«Я стою здесь, чтобы предупредить вас о грядущем над вами праведном суде Божьем, который уже близок...»*. Он вновь предсказал скорый конец Британии: *«Я говорю вам, что эта земля скоро опустеет, и вы будете рыдать все...»*, упомянув и о государственной Церкви: *«... она будет низвергнута, потому что она запятнала себя в очах Божиих. Она блудила с чужестранцем, и она опиралась на руку плоти для своей поддержки. Поэтому, когда настанет час возмездия, она понесет наказание от руки Божией»* [9, р. 578].

В таких политических реалиях формировалась КАЦ, но необходимо сказать о роли Эдварда Ирвинга, по имени которого община получила свое более распространенное, но неправомерное название – «ирвингиты». Ирвинг не являлся основателем КАЦ и не был причислен к апостольскому служению в церкви, однако был яркой фигурой своего времени, проповедующим премилленаристскую¹ эсхатологию. Ирвинг оказал влияние на апостолов КАЦ благодаря участию в пророческом кружке Драммонда (конференции в Олбери, созданные в целях интерпретации Библейских пророчеств). В 1826 году Ирвинг опубликовал проповедь, которая превратилась в обширный трактат под названием *«Вавилон и неверие, предначертанные Богом: рассуждения о пророчествах Даниила и Апокалипсисе»* [11]. Рассматривая историю в свете библейской символики, он поддержал аргумент, что Французская революция ознаменовала конец периода в 1260 лет христианской эры (соответствующего 1260 «дням» в Откровении 12:6), который начался с принятия кодекса Юстиниана в 533 году и закончился кампанией якобинцев по дехристианизации республики в 1793 году. Обращаясь к Откровению, Ирвинг считает, что Первая из семи чаш была вылита за тридцать лет, 1793–1823 гг., и Армагеддон должен был произойти в 1868 году, который должен был стать годом Второго пришествия и установления Тысячелетия.

Необходимо выделить письмо, написанное Ирвингом королю Англии Георгу IV в 1828 году [10]. Здесь мы можем отметить консервативные настроения проповедника. Ирвинг был разочарован отменой «Актов о проверке и корпорациях», допускающих диссентеров к политической жизни страны. Он критикует пункт о защите Церкви Англии и Шотландии, утверждая, что он не признает божественности Христа и церкви как «божественного учреждения», а лишь закрепляет эти церкви как политические институты. Это, по мнению

¹ Термин «премилленаризм» вошел в общее употребление в середине XIX в. Представители премилленаризма верят, что Тысячелетнее царство наступит после Второго пришествия Христа, которому будет предшествовать период Великой скорби. По окончании тысячелетия жизни со Христом следует Страшный суд над Сатаной, затем – вечное Божие Царство.

Ирвинга, сделает христианское королевство нехристианским по своей сути [10, р. 5]. Автор беспокоится о допущении *«открыто неверующих в божественность Христа, во Христа вообще, да, в само откровение, чтобы они заседали на заседаниях закона и суда»* [10, р. 8], что может привести к отстранению Бога от народа Британии. Также Ирвинг в очередной раз напоминает королевской власти о последствиях Французской революции, опасаясь, что Британия может повторить судьбу Франции, если пойдет по более либеральному и веротерпимому пути [12, р. 533].

Пока Британия остается непоколебимой в вере, *«Господь сохранит Свою славу среди нас»*, даже несмотря на катаклизмы последних дней [12, р. 533]. Однако если Британия прекратит свое противостояние папскому «Антихристу» и примет закон об эмансипации католиков, тогда она разделит божественное возмездие, которому суждено вскоре обрушиться на остальных в развращенном христианском мире, *«наш национальный характер будет утрачен на небесах, и мы больше не будем запечатлены»* [12, р. 546].

В этой позиции Ирвинга поддерживал его соратник – Генри Драммонд, политик, банкир и апостол Католической Апостольской Церкви. В 1810 году Драммонд стал членом парламента от партии тори [8, р. 970–972]. В парламенте Драммонд упорно боролся, прежде всего, за то, чтобы предотвратить все предлагаемые расширения избирательного права. Поскольку эти предложения основывались на понятии «народного суверенитета», он был убежден, что если они будут институционализированы, то приведут к подрыву божественного права королей, которое было ясной доктриной Священного Писания [7, р. 77].

Драммонд критиковал даже ограниченные формы демократии, считая их почти богохульными. Он полагал, что демократическая система провоцирует необоснованные ожидания масс, требующих от политиков законодательного *«возрождения рода человеческого»*, в то время как, по его мнению, истинное возрождение возможно лишь через возвращение Христа. Парламентская демократия также способствовала упадку национальной морали, поскольку породила коррупционные сделки за голоса избирателей [7, р. 80].

Драммонд также боролся с ранними формами движения за мир – потому что, как он подчеркивал, *«всеобщее царство мира»* могло наступить только после физического возвращения Христа через тысячелетие. Драммонд подчеркнул, что все попытки вступить в тысячелетнее царство человеческими усилиями, будь то с помощью мирных конференций или международного права, потерпят неудачу, а все утверждения об обратном выдают желание отступников [6]. В более поздний период Драммонд, в том числе, выступал против допуска иудеев в британский парламент, основываясь не на аргументах «экономического антисемитизма», а на утверждении, что Британия является христианской страной, управляемой законами, основанными на Библии. Он считал, что власть должна оставаться христианской, чтобы выполнять свое божественное предназначение. Кроме того, Драммонд утверждал, что иудеи должны сосредоточиться на своей особой роли в Святой земле [5, р. 24].

Драммонд называет либерализм «антагонистом и противником» религии, так как религия в его интерпретации – это *«принцип, который связывает человека с Богом»*, в то время как либерализм – *«то, что освобождает от всех обязательств перед Богом»*, также называя либерализм «религией Франции».

«Либерализм предоставляет человеку свободу создавать из своего воображения своего собственного Бога и учит его презирать догматы Церкви. Либерализм учит человека отрицать то, что говорит ему Церковь, а именно, что все, что называется Богом, кроме Бога Воплощенного, является ложным богом. Либерализм – это просто эгоизм; он заставляет каждого человека искать свои собственные интересы, а не интересы другого человека» [5, р. 20].

В письме королю от 1829 года [4, р. 42–54] Драммонд, подписавшийся как «тори старой школы», выступает против отмены «Актов о проверке и корпорациях», отстаивая религиозные критерии правомочности власти и предостерегая от отказа от христианских принципов. Драммонд в очередной раз подчеркивает, что сложившийся в Великобритании союз между церковью и государством выражается в христианской идентичности нации. Отмена «Актов о проверке» в части, касающейся требования принадлежности к англиканству для занятия государственных должностей, рассматривается как потенциальное нарушение этого союза, поскольку подразумевает отделение церкви от государства [4, р. 42].

«Под словом конституция я подразумеваю принципы, которые составляют сущностную политику нации; и эта сущностная политика, как я утверждаю, состоит в нерушимом союзе божественного с человеческим законом» [4, р. 43].

Драммонд пишет, что происходящее подрывает представление о Боге как источнике власти и о монархе как наместнике Христа, *«санкционируется ложное мнение, что народ, а не Бог, является источником законной власти»* [4, р. 47].

«Если все различия между христианами и атеистами будут отменены, то невозможно с какой-либо последовательностью сохранить нынешнюю установленную религию, которая во всех своих формулировках признает Бога Библии как Бога государства...»[4, р. 48].

Драммонд считает, что независимо от происхождения «Актов», сейчас, в 1828 году, он служит национальным протестом против атеизма. Отказ от этого протеста является актом мятежа против Бога [4, р. 50]. Также Драммонд постулирует политическую свободу как следствие борьбы за религиозные принципы. Автор считает, что приоритетность духовных целей, а именно Царства Божьего, обеспечивает достижение и материального благополучия. В качестве примера приводится история Англии, где борьба за религиозную свободу преобладала над политической, и Бог даровал гражданскую свободу тем, кто сражался за чистую религию. Однако, политическая свобода такого порядка *«была обожествлена иностранными нациями, которые, ошибочно принимая следствие за причину, не обращая внимания на истинную религию и погруженные в папское идолопоклонство, тщетно пытались обрести политическую свободу»* [4, р. 51].

Таким образом, Католическую Апостольскую Церковь следует рассматривать как феномен, тесно связанный с конкретным историческим контекстом, в котором он возник и функционировал. Движение возникло как реакционное, консервативное течение в эпоху социальных и политических перемен, и в этом качестве оно сыграло определенную роль в британском обществе XIX века. Более того, эсхатологические ожидания, связанные с ожиданием скорого Второго Пришествия, предопределили временный характер существования общины, которая прекратила свою деятельность к концу XIX века со смертью последнего «апостола».

Основание КАЦ было мотивировано не только религиозными убеждениями и ожиданием Второго Пришествия, но и восприятием краха британского «старого порядка», не в последнюю очередь вызванного развитием религиозной толерантности и процессов секуляризации, как акта «национального отступничества». Опасения перед божественным наказанием за «измену» избранного британского народа предопределили стремление к укреплению традиционных ценностей и моральных устоев, что, в свою очередь, нашло отражение в политической деятельности представителей КАЦ. Таким образом, история КАЦ иллюстрирует взаимосвязь между религиозными убеждениями, политическими взглядами и адаптационными стратегиями в условиях институционального кризиса и социокультурных изменений.

Источники и литература (References):

1. Стецкевич М.С., Чумакова Т.В. (ред.) От эрастианизма к трактарианизму: Церковь Англии в конце XVIII – первой половине XIX вв. Санкт-Петербург, 2021.
2. Brown S. The National Churches of England, Ireland and Scotland, 1801–1846. Oxford, 2001.
3. Catholic Apostolic Church. The great ('Catholic') testimony of 1836-37. London, 1837.
4. Drummond H. A Letter to the King Against the repeal of the Test Act, by a Tory of the Old School // Speeches in Parliament and some other Miscellaneous Pamphlets of the late H. Drummond / ed. by Lord Lovaine. Vol. 2. London, 1860.
5. Drummond H. Disabilities of the Jews // Speeches in Parliament and Some Miscellaneous Pamphlets of the Late Henry Drummond, ed. by Lord Lovaine. Vol.1 London: Bosworth & Harrison, 1860.
6. Drummond H. Narrative of Circumstances which led to the Setting up of the Church at Albury, 1834.
7. Drummond H. Reform, not a New Constitution// Speeches in Parliament and Some Miscellaneous Pamphlets of the Late Henry Drummond, ed. by Lord Lovaine. Vol.1 London: Bosworth & Harrison, 1860.
8. Flegg C.G. Henry Drummond // Oxford Dictionary of National Biography / Edited by H. C. G. Matthew and Brian Harrison. Volume 16. Oxford: University Press, 2004.
9. Hansard's Parliamentary Debates. Vol. 11. London, 1832.
10. Irving E. A Letter to the King, on the Repeal of the Test and Corporation Laws, as it Affects Our Christian Monarchy. London: J. Nisbet, 1828.
11. Irving E. Babylon and Infidelity Foredoomed of God: A Discourse on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse, which Relate to These Latter Times, Glasgow: Chalmers and Collins, 1826.
12. Irving, E. The Church and State Responsible to Christ, and to One Another: a Series of Discourses on Daniel's Vision of the Four Beasts. Catholic Apostolic Church collection. London: James Nisbet, 1829.
13. Machin G.I. T. Resistance to repeal of the Test and Corporation Acts, 1828 // The Historical Journal. 1979. Vol. 22, № 1.
14. The Croker Papers / ed. by L. J. Jennings. Vol. 2. London, 1884.
15. Tierney D. The Catholic Apostolic Church: a study in Tory Millenarianism / Historical Research. 1990. Vol. 63, № 152.